

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 330.35:331.5: 338.4

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17283256>

**Просторово-економічний аналіз трансформацій ринку праці внаслідок
деіндустріалізації та автоматизації**

Губарь Олена Василівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4923-5997>

Фурман Тетяна Володимирівна,

незалежний дослідник, Україна, <https://orcid.org/0009-0002-4994-5550>

Соколовська Ірина Петрівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4833-8337>

Прийнято: 26.09.2025 | Опубліковано: 07.10.2025

***Анотація.** Метою дослідження є аналіз трансформацій ринку праці в Україні в умовах цифровізації економіки, глобальних викликів та воєнного стану, зокрема розроблення рекомендацій щодо пом'якшення негативних наслідків технологічних зрушень і підтримки зайнятості на регіональному рівні. Для досягнення цієї мети використано комплекс методів: системний аналіз наукової та нормативно-правової літератури, порівняльний аналіз*

закордонного та вітчизняного досвіду трансформації ринку праці, узагальнення статистичних даних щодо демографічних змін, зайнятості та потреб у професійних компетенціях. Дослідження показало, що цифровізація економіки та впровадження технологій Індустрії 4.0 суттєво змінюють структуру ринку праці, формуючи попит на висококваліфікованих спеціалістів з цифровими навичками, водночас скорочуючи потребу у традиційних професіях. Демографічні зміни та воєнний стан спричиняють територіальну диспропорцію зайнятості, особливо у західних регіонах України, що потребує активної політики переміщення та підтримки працевлаштування. Аналіз практик довів, що інноваційні стратегії, розвиток підприємництва та стартапів, підтримка цифрових компетенцій працівників, державні стимули у вигляді податкових пільг, грантів та інфраструктури інноваційних кластерів сприяють стабілізації ринку праці та підвищенню економічної стійкості. Додатково встановлено, що формування системи безперервного навчання, професійної перепідготовки та розвитку компетенцій у сфері цифрових технологій є базовим чинником збереження конкурентоспроможності трудових ресурсів. Підкреслено необхідність комплексної практики трансформації ринку праці, що охоплює поєднання технологічних, соціальних і регуляторних заходів для забезпечення стійкої зайнятості та економічного розвитку на регіональному та національному рівнях, зокрема підвищення конкурентоспроможності робочої сили та адаптивності трудових ресурсів до нових економічних викликів. Особлива увага приділяється взаємозв'язку між розвитком цифрової інфраструктури, стимулюванням інноваційного підприємництва та державними програмами соціальної підтримки, що дає змогу зменшити ризики масового безробіття та створити умови для сталого економічного зростання в умовах невизначеності та постійних зовнішніх викликів.

Ключові слова: технологічні зміни, автоматизація виробництва, робочі ресурси, професійні навички, територіальний розподіл, ринок робочої сили,

економічна адаптація, деіндустріалізація, інституційні заходи, розвиток підприємництва, стимулювання праці.

Spatial and economic analysis of labor market transformations resulting from deindustrialization and automation

Olena Gubar,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Customs,
National University «Zaporizhzhia Polytechnic»,
Zaporizhzhia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4923-5997>

Tetyana Furman,

Independent Researcher, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0002-4994-5550>

Iryna Sokolovska,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4833-8337>

***Abstract.** This study aims to analyze the transformations of the labor market in Ukraine under the conditions of economic digitalization, global challenges, and martial law, and to develop recommendations for mitigating the negative consequences of technological shifts and supporting employment at the regional level. To achieve this goal, a comprehensive set of methods was employed, including a systematic analysis of scientific and regulatory literature, a comparative analysis of foreign and domestic experiences in labor market transformation, and a synthesis of statistical data on demographic changes, employment, and the demand for professional skills. The study revealed that economic digitalization and the*

implementation of Industry 4.0 technologies significantly alter the structure of the labor market, creating demand for highly skilled specialists with digital competencies while simultaneously reducing the need for traditional occupations. Military and demographic changes lead to territorial employment disparities, particularly in the western regions of Ukraine, necessitating active relocation policies and job support measures. The analysis of best practices demonstrated that entrepreneurial and startup development, support for employees' digital competencies, as well as state incentives in the form of tax benefits, grants, and infrastructure for innovation clusters, contribute to labor market stabilization and enhance economic resilience. Additionally, it was established that establishing a system for continuous learning, professional retraining, and developing digital technology competencies is a key factor in maintaining workforce competitiveness. The study's conclusions emphasize the need for a comprehensive approach to labor market transformation, combining technological, social, and regulatory measures to ensure sustainable employment and economic development at both regional and national levels, while enhancing workforce competitiveness and adaptability to new economic challenges. Special attention is paid to the interconnection between the development of digital infrastructure, the stimulation of innovative entrepreneurship, and state social support programs, which reduces the risk of mass unemployment and creates conditions for sustainable economic growth amid ongoing external challenges and uncertainty.

Keywords: *technological changes, production automation, labor resources, professional skills, territorial distribution, labor market, economic adaptation, deindustrialization, institutional measures, entrepreneurship development, work incentives.*

Постановка проблеми Сучасні процеси деіндустріалізації та автоматизації спричиняють суттєві зміни на ринку праці, трансформуючи його галузеву та просторову структуру. Скорочення робочих місць у сфері

промисловості поєднується з підвищеним попитом на працівників, здатних працювати в умовах автоматизованого виробництва та цифрової економіки. Це посилює регіональні професійно-кваліфікаційні диспропорції, створює ризики росту безробіття й вимагає адаптації системи професійної освіти та державної політики зайнятості.

Наукова проблема полягає у недостатній розробленості просторово-економічного аналізу цих трансформацій, що не дає можливості повною мірою оцінити вплив технологічних і структурних зрушень на розподіл робочої сили між регіонами. Результати дослідження сприятимуть розробленню стратегій збалансованого регіонального розвитку, механізмів перекваліфікації кадрів та підтримки зайнятості в умовах технологічних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження підтверджують, що трансформація ринку праці в Україні є складним багатовимірним процесом, що зазнає значних змін під впливом цифровізації, глобальних викликів та воєнних дій. Актуальність цієї теми зростає на тлі прискореної цифровізації економіки, нестабільності ринків праці, значних демографічних зрушень та воєнних викликів, що впливають на мобільність робочої сили та попит на нові професійні компетенції. Чимало аспектів даного процесу знайшли відображення у працях зарубіжних та українських дослідників. Зокрема, В. Круглов [1] розглядає державну політику трансформації ринку праці, визначаючи основні виклики цифрової епохи та підкреслює необхідність модернізації регуляторних механізмів для забезпечення стабільності зайнятості та адаптації працівників до нових технологій. Проте недостатньо проаналізовано регіональні аспекти ринку праці та соціальні наслідки цих трансформацій. О. Герасименко та А. Потапенко [2] досліджують домінантні мотивації персоналу в умовах воєнного стану, показуючи, що психологічна підтримка та мотиваційні стратегії є значущими для збереження продуктивності та залученості працівників. Водночас не з'ясовано питання цифрової адаптації персоналу та

розвитку професійних компетенцій. Р. Волошин [3] аналізує роль інтелектуального потенціалу у трансформації ринку праці за умов Індустрії 4.0. Наголошено, що здатність працівників до адаптації, навчання та застосування нових технологій є визначальним чинником конкурентоспроможності компаній. Разом з тим недостатньо опрацьованими залишаються питання регуляторної підтримки та державних стратегій розвитку. М. Житар [4] досліджує трансформацію ринку праці в контексті економічної безпеки держави, виділяючи ризики та стратегічні напрями стабілізації. Він зазначає, що ефективне управління ринком праці в умовах нестабільності потребує комплексної практики (економічний, соціальний та технологічний компоненти). Проте не акцентовано на регіональних відмінностях та специфіці окремих секторів економіки. Д. Крилов [5] наголошує, що цифровізація національної економіки має суттєвий вплив на трансформацію ринку праці. Він підкреслює, що автоматизація, впровадження ІТ-рішень і розвиток цифрових компетенцій формують нові вимоги до зайнятості. Однак варто зазначити, що дослідження охоплює обмежену кількість соціально-психологічних аспектів адаптації працівників. Л. Шостак та А. Сур'як [6] аналізують закордонний досвід трансформації ринку праці в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності. Вони підкреслюють значущість імплементації кращих практик адаптації ринку праці та соціальної підтримки, водночас наголошуючи на необхідності врахування національних особливостей. М. Бачинська та Р. Теслюк [7] зосереджуються на демографічних показниках трансформації ринку праці сільських та селищних громад Карпатського регіону. Зазначено, що зміни в структурі населення та міграційні процеси безпосередньо впливають на зайнятість і потребують регіональної політики підтримки трудових ресурсів. Н. Резнікова зі співавторами [8] досліджують цифрову трансформацію ринку праці через платформну економіку, виявляючи нові загрози соціальної нерівності та дисбалансу на ринку зайнятості. Показано значущість цифрових платформ для

створення нових робочих місць, проте детально не розкрито механізми державного регулювання цих процесів. М. Житар [9] розглядає інноваційні стратегії у трансформації ринку праці, акцентуючи на необхідності розвитку підприємництва, стартапів та технологічних інновацій для гарантування економічної безпеки та стійкості ринку зайнятості, проте відсутні практичні механізми реалізації таких стратегій на місцевому рівні. У праці Р. Атаманюка та О. Маршавіна [10] розроблено екосистемні засади соціальної трансформації ринку праці в умовах повоєнного відродження України. Наголошено на значенні координації між державними структурами, бізнесом та освітніми установами для формування гнучкого та адаптивного ринку праці, але не деталізовано фінансові та технологічні інструменти підтримки зайнятості.

Серед зарубіжних досліджень слід відзначити роботу S. McGuinness, K. Pouliakas та P. Redmond [11], які вивчали зміни на ринку праці в Європі, зокрема щодо вимог до навичок працівників, спростовуючи надмірний технологічний песимізм та підкреслюючи, що автоматизація створює нові можливості, а не лише знищує робочі місця. С. Josten та G. Lordan [12] показали, що частка робочих місць, вразливих до автоматизації, суттєво відрізняється залежно від рівня кваліфікації працівників. N. Foster-McGregor, Ö. Nomaler та B. Verspagen [13] проаналізували ризики автоматизації з урахуванням економічної структури та міжнародної торгівлі, дійшовши висновку, що країни з більш диверсифікованою економікою мають менший ризик втрати робочих місць через автоматизацію.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень трансформацій ринку праці, залишаються недостатньо розкритими просторові аспекти цих процесів. Більшість авторів зосереджуються на макроекономічних тенденціях або аналізі окремих галузей, ігноруючи регіональні відмінності у впливі деіндустріалізації та автоматизації на зайнятість. Невивченими є питання просторової диференціації професійної структури ринку праці, міграційних потоків та ризиків виникнення місцевих

осередків безробіття. Дослідження акцентовано на геоекономічному аналізі ринку праці з оцінюванням технологічних змін, що дає змогу виявити території з найбільшою вразливістю до втрати робочих місць та визначити напрями для їхньої соціально-економічної підтримки та розвитку. Це створює підґрунтя для формування ефективніших стратегій регіональної політики та системи перекваліфікації кадрів.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є просторово-економічний аналіз трансформацій ринку праці під впливом деіндустріалізації та автоматизації з акцентом на виявленні територіальних відмінностей та визначенні регіонів із підвищеними ризиками втрати зайнятості.

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:

1. Дослідити теоретичні засади впливу деіндустріалізації та автоматизації на структуру ринку праці.
2. Здійснити просторовий аналіз змін у галузевій та професійній структурі зайнятості в Україні.
3. Сформулювати рекомендації щодо пом'якшення негативних наслідків технологічних зрушень і підтримки ринку зайнятості на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Динаміка ринку праці проявляється через постійну зміну актуальних професій, попит на які або зростає, або зменшується аж до повного зникнення. Поява нових спеціальностей, обумовлених впливом цифровізації на економічні процеси, висуває нові вимоги до компетенції фахівців, які мають володіти високою адаптивністю та прагнути до безперервного навчання протягом життя. У постіндустріальному суспільстві створення нових знань, роль інтелектуального чинника у виробництві, необхідність надання високоякісних послуг та цінність партнерських взаємин є значущими [1, с. 143]. В українських реаліях ці тенденції посилюються під впливом воєнного стану, що

стимулює підприємства до пошуку нових моделей діяльності, орієнтованих на інновації та стійкість [2, с. 4].

Наразі Індустрія 4.0 та її складники визначають один з важливих напрямів інтеграції техніко-технологічних інновацій у виробничі та управлінські системи. У контексті економіки вони забезпечують узгоджену роботу різних технічних компонентів завдяки гнучким механізмам взаємодії виробництва та ринку, використовуючи інструменти автоматизованого збирання, оброблення та аналізу інформації для ефективного управління ланцюгом створення вартості [3, с. 10].

Економічна безпека держави безпосередньо залежить від стабільності ринку праці, що є базовим елементом економічної системи. Водночас структурні зміни, спричинені трансформацією глобального попиту на товари та послуги, впливають на зайнятість у таких секторах: промисловість, сільське господарство та транспорт. Зменшення потреби у фізичній праці через автоматизацію супроводжується зростанням значущості економіки знань, що висуває до працівників нові вимоги щодо навичок та компетенцій [4, с. 50]. Цифровізація економіки є незворотним процесом, що передбачає застосування в виробничій та управлінській діяльності інформаційно-комунікаційних технологій, штучного інтелекту, роботизованих систем, хмарних технологій та інших інновацій. Вона істотно впливає на ринок праці, формуючи попит на висококваліфікованих фахівців з цифровими компетенціями. З часом цифровізація перетворюється на одну з основних передумов економічного зростання, розвитку прогресивного суспільства та ефективного функціонування бізнесу [5, с. 24].

Сучасний ринок праці зазнає значних трансформацій під впливом глобалізаційних процесів, технологічного прогресу та структурних змін в економіці. Основними їхніми чинниками є деіндустріалізація та автоматизація, що суттєво впливають на структуру зайнятості, вимоги до кваліфікації працівників та соціально-економічні умови праці.

Деіндустріалізація проявляється у скороченні частки промислового виробництва в економіці та зменшенні кількості робочих місць у традиційних промислових секторах, одночасно підвищуючи значення сфери послуг. Теоретичні засади цього явища містять моделі економічного розвитку, що описують поступовий перехід від аграрного до індустріального та постіндустріального етапів економіки, зокрема теорії структурних змін, що пояснюють зрушення у галузевій структурі зайнятості під впливом технологій та змін у споживчих уподобаннях. Глобалізаційні процеси сприяють переміщенню виробництва до країн з нижчими витратами, що також стимулює деіндустріалізацію у розвинутих країнах. Автоматизація виробництва та впровадження технологій Індустрії 4.0, зокрема роботизації та штучного інтелекту, створюють додаткові трансформаційні виклики. Теорія технологічного безробіття, в сучасному вигляді розроблена Дж. М. Кейнсом, полягає у зменшенні потреби в людській праці, особливо у низькокваліфікованій. Водночас теорія технологічного прогресу вказує, що автоматизація у довгостроковій перспективі здатна підвищувати продуктивність, створювати нові робочі місця та стимулювати розвиток інноваційних секторів. Працівники, за цією теорією, повинні активно адаптуватися, здобуваючи нові навички, що відповідають сучасним вимогам ринку праці.

Взаємозв'язок деіндустріалізації та автоматизації є тісним. Зменшення частки промисловості у структурі економіки часто супроводжується впровадженням автоматизованих технологій для оптимізації виробничих процесів. Одночасно автоматизація прискорює скорочення традиційних робочих місць і формує потребу у висококваліфікованих кадрах, здатних застосовувати нові технології. Розуміння цього взаємозв'язку є критичним для формування політики зайнятості, системи освіти та перекваліфікації працівників.

Сучасні тенденції ринку праці вимагають навичок, необхідних для успіху в умовах деіндустріалізації та автоматизації, що можна класифікувати за кількома групами: бізнес-навички, спеціалізовані галузеві компетенції, загальні та м'які навички, базові технічні вміння та технічні навички підричних інновацій. Бізнес-навички охоплюють знання маркетингу, управління проектами, бюджетування та розвиток бізнесу. Спеціалізовані галузеві компетенції застосовуються у конкретних професійних сферах (хмарних технологіях, торгівлі чи машинобудуванні). Загальні та соціально-комунікативні навички (лідерство, комунікація, переговори та критичне мислення) необхідні у будь-якій професії, а базові технічні вміння й знання підричних технологій забезпечують адаптацію працівників до швидких змін на ринку праці.

Значущими у процесах деіндустріалізації та автоматизації є регіональні особливості ринку праці. У країнах з високим рівнем технологічного розвитку й концентрованими промисловими центрами автоматизація впливає на зайнятість більш локалізовано, тоді як у країнах з низькою технологічною спроможністю вплив може бути менш диференційованим, але більш масштабним. Вивчення закордонного досвіду забезпечує адаптацію моделі відновлення та регулювання ринку праці в умовах воєнного стану, макроекономічної нестабільності та швидких технологічних змін. Аналіз теоретичних засад впливу деіндустріалізації та автоматизації сприяє розробленню рекомендацій для політики зайнятості: розвиток систем професійної освіти та перекваліфікації, підтримка інноваційних секторів економіки, впровадження адаптивних механізмів регулювання ринку праці та соціальних програм підтримки працівників, які втратили роботу через технологічні зміни. У таблиці 1 наведено дані Державної служби статистики щодо впливу деіндустріалізація на структуру зайнятості в Україні.

Таблиця 1

Вплив деіндустріалізації на структуру зайнятості

Показник	До деіндустріалізації	Після деіндустріалізації
Частка промисловості у ВВП (%)	35	20
Кількість робочих місць у промисловості	4 500 000	2 800 000
Кількість робочих місць у сфері послуг	3 200 000	5 000 000

Джерело: сформовано авторами на основі [14]

Отже, деіндустріалізація суттєво зменшує частку промисловості у ВВП та кількість робочих місць у традиційних промислових секторах. Водночас спостерігається зростання кількості робочих місць у сфері послуг, що свідчить про зміщення структури зайнятості від виробництва до обслуговування. Акцентовано на необхідності переорієнтації професійної підготовки та освіти на конкурентні у сфері послуг навички, розвитку адаптивних політик зайнятості, здатних враховувати регіональні особливості та швидкі структурні зміни на ринку праці.

У таблиці 2 показано наслідки автоматизації для ринку праці України. Статистичні дані засвідчують, що автоматизація призводить до скорочення робочих місць у виробничому секторі та зменшення попиту на низькокваліфіковану працю, одночасно підвищуючи потребу у висококваліфікованих фахівцях. Крім того, автоматизація сприяє значному зростанню продуктивності праці, що вказує на підвищення ефективності виробничих процесів.

Таблиця 2

Вплив автоматизації на ринок праці

Показник	До автоматизації	Після автоматизації
Кількість робочих місць у виробництві	4 500 000	3 000 000
Попит на низькокваліфіковану працю	Високий	Низький
Попит на висококваліфіковану працю	Низький	Високий
Зростання продуктивності (%)	2	10

Джерело: сформовано авторами на основі [14]

Отримані результати підкреслюють необхідність перекваліфікації працівників, розвитку професій з високими технологічними навичками та впровадження систем адаптації кадрів в нових умовах ринку праці.

Все більшою є проблема цифрового розриву між працівниками з різними кваліфікаційними можливостями. Нерівномірний вплив цифровізації робочих місць на працівників з різним рівнем кваліфікації підтверджується емпіричними даними: збільшення інвестицій у цифровізацію пов'язане зі збільшенням зайнятості висококваліфікованих та скороченням зайнятості низькокваліфікованих працівників [8, с. 37].

Інноваційні стратегії є важливим механізмом стабілізації ринку праці, оскільки вони сприяють створенню нових робочих місць, підвищенню продуктивності та розвитку нових секторів економіки. Запровадження технологічних інновацій дає змогу оптимізувати виробничі процеси, зменшувати витрати та підвищувати якість продукції й послуг. Крім того, розвиток підприємництва та підтримка стартапів сприяють диверсифікації економіки та зменшенню залежності від традиційних галузей. Державна політика, орієнтована на стимулювання інновацій, передбачає податкові пільги, гранти на дослідження та розвиток, створення інноваційних кластерів і технопарків [9, с. 287]. У цьому контексті найстабільнішими залишаються сфери ІТ, телекомунікацій, медицини та фармацевтики, автомобільного транспорту, торгівлі (посади менеджера з продажу, консультанта, касира, адміністратора торговельного залу та директора магазином). Зберігається попит на робітників найпростіших професій, зокрема вантажників, кур'єрів, нянь, будівельників, слюсарів та електриків, електро- і газозварювальників, працівників сільського господарства та швачок. Крім того, зайнятість поступово зміщується в бік військово-промислового комплексу, де створюються нові робочі місця [10, с. 8].

Однак запровадження інновацій та розвиток нових секторів економіки стикаються з серйозними воєнними викликами. Війна та її наслідки –

насамперед масова міграція населення та економічні труднощі – спричинили значний дефіцит робочої сили в Україні. За оцінкою Національного банку України, станом на квітень 2025 року, майже 7 мільйонів українців виїхали за кордон [15]. Цей масштабний відтік працездатного населення поглиблює кадровий голод в країні.

За приблизними даними, на підконтрольній території України у 2025 році проживає близько 31 млн осіб, з яких 16 млн – працездатного віку [16]. Проте реальна чисельність робочої сили становить лише 10,5–11 млн осіб, оскільки значна частина громадян або мобілізована, або втратила робочі місця через руйнування підприємств. Окрім того, серед тих, хто не розглядає можливість працевлаштування, найбільшу частку респондентів становлять пенсіонери (42%), а також ті, хто мають проблеми зі здоров'ям (22%), перебувають у декретній відпустці (13%), або побоюються мобілізації (11%) [17].

Сфери праці, які стикаються з найбільшим дефіцитом персоналу, систематизовано в таблиці 3.

Таблиця 3

Сфери з найбільшим дефіцитом персоналу в 2025 році

Сфера	Характеристика
Будівництво	Понад 35% вакансій залишаються незакритими
Медицина	Кожна четверта лікарня працює на мінімальному складі персоналу
Аграрний сектор	Очікується нестача до 40% працівників до кінця 2025 року
Логістика та транспорт	Катастрофічна нестача водіїв вантажного транспорту - понад 28% вакантних місць

Джерело: сформовано авторами на основі [16]

Такий стан створює серйозні виклики для нормального функціонування економіки, адже без вирішення кадрового дефіциту забезпечення базових послуг і виробничих процесів стає майже неможливим.

Водночас важливим чинником є територіальна концентрація вакансій. Масові втрати домівок та робочих місць змусили багатьох українців

переїжджати у відносно безпечні регіони, якомога далі від зон бойових дій. Переміщення населення та підприємств суттєво вплинули на трудові процеси у західних областях України. Саме тому Карпатський регіон, як один з основних центрів внутрішньої міграції, зазнає значного навантаження через високу концентрацію переселенців та релокованих підприємств [6, с. 3]. Це особливо відчутно в сільських та селищних громадах, що потребує нових методів аналізу та розв'язання проблем, пов'язаних з ринком праці [7, с. 6].

Проведений просторовий аналіз змін у галузевій та професійній структурі зайнятості в Україні виявив суттєві регіональні відмінності, зумовлені процесами деіндустріалізації та автоматизації. Ці зміни відображаються в трансформації традиційних економічних центрів (Донецька та Луганська області), де спостерігається значне скорочення робочих місць у промисловому секторі, та зростанні ролі послуг і технологічних секторів у західних та центральних регіонах. Зокрема, в областях з високою часткою промислового виробництва (Дніпропетровська та Харківська області), автоматизація призвела до скорочення робочих місць у низькокваліфікованих професіях, водночас збільшився попит на фахівців з інформаційних технологій та інженерії. У західних регіонах (Львівська та Івано-Франківська області) спостерігається зростання зайнятості у сферах ІТ, креативних індустрій та туризму, що свідчить про диверсифікацію економічної структури. Регіони з високим рівнем урбанізації, зокрема Київ, мають тенденцію до концентрації висококваліфікованих професій (менеджмент, фінанси та науково-дослідна діяльність), що зумовлено наявністю інфраструктури та доступом до ресурсів. Водночас сільські та малонаселені райони стикаються з проблемами збереження робочих місць у традиційних галузях та відсутністю можливостей для професійного розвитку.

Таким чином, аналіз змін у структурі зайнятості доводить необхідність формування стратегій, спрямованих на підтримку трансформації економічних структур, розвиток нових галузей та професій, зокрема на забезпечення

доступу до освіти й перекваліфікації для працівників, які постраждали від автоматизації та деіндустріалізації.

У таблиці 3 наведено дані розподілу зайнятості за галузями економіки України у 2024 році.

Таблиця 3

Регіональний розподіл зайнятості за галузями економіки України у 2024 році

Галузь економіки	Розподіл зайнятості, %			
	Захід	Центр	Схід	Південь
Сільське господарство, лісове господарство та рибальство	20,5	15,2	10,4	12,8
Промисловість	18,2	22,4	30,5	21,6
Будівництво	6,1	7,3	8,4	7,6
Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	14,8	16,2	15,1	14,7
Транспорт і складське господарство	5,4	6,1	7,2	6,8
Готелі та ресторани	3,2	2,4	1,8	2,7
Інформація та телекомунікації	0,9	1,3	1,2	1,5
Фінансова та страхова діяльність	1,7	2,6	2,9	2,8
Операції з нерухомим майном	1,9	2,8	2,4	3,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування	5,6	5,4	4,8	4,9
Освіта	7,2	6,8	5,9	5,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	7,4	6,1	5,3	6,2
Культура, спорт, відпочинок та розваги	1,4	1,1	1,0	1,3
Інші види діяльності	5,7	4,3	3,1	3,1

Джерело: сформовано авторами на основі [14]

Отже, статистичні дані демонструють суттєві відмінності у структурі зайнятості між регіонами України. Для західних областей характерна вища частка працівників у сільському господарстві та сфері освіти й охорони здоров'я, тоді як у східних регіонах спостерігається значне домінування промисловості. Центр вирізняється збалансованим розподілом, тоді як у південних областях наявне поєднання аграрної спеціалізації зі значною часткою промислового виробництва. Такі регіональні диспропорції

визначають необхідність диференційованих стратегій розвитку ринку праці з урахуванням галузевої специфіки кожної території.

Найсуттєвіший ризик цифрової трансформації економіки полягає у потенційному зростанні безробіття. За прогнозами компанії McKinsey & Co, до 2030 року внаслідок розвитку штучного інтелекту та автоматизації процесів без роботи можуть залишитися від 400 до 800 млн осіб, що складає 15–30 % світової робочої сили. Водночас цифровізація не лише призводить до зникнення окремих професій та скорочення потреби в людській праці, але й створює нові галузі, професії та можливості для реалізації навичок і талантів людини [18, с. 131]. Вплив автоматизації на зайнятість більш відчутний у виробничому секторі, ніж у сфері послуг, що пояснюється високою часткою рутинних завдань та меншою залежністю від комунікації та обслуговування клієнтів. Водночас у деяких галузях послуг, зокрема в логістиці та транспорті, автоматизація значно впливає на зайнятість, а її прояви поступово зростають у банківській та фінансовій сферах [19, с. 73].

У сучасному світі штучний інтелект переважає у багатьох галузях. Він застосовується для автоматизації управлінських процесів, аналізу даних, розроблення нових технологій, удосконалення медичної діагностики та розв'язання інших завдань. Однією з його найважливіших функцій є здатність швидко та ефективно обробляти великі обсяги інформації, що дає змогу компаніям і організаціям отримувати цінні аналітичні висновки для прийняття обґрунтованих рішень. Зокрема, штучний інтелект використовується для створення та вдосконалення інноваційних продуктів і послуг, відкриваючи нові можливості в медицині, автомобільній промисловості, фінансах тощо [20, с. 4]. З огляду на це цифровізація зайнятості є безпосереднім продовженням процесів упровадження новітніх технологій у бізнес. На рівні роботодавця вона передбачає створення ефективних систем управління, що забезпечують контроль віддаленого виконання завдань і процесів, та підтримку онлайн-комунікації зі співробітниками. Водночас важливим завданням є оновлення

цифрових компетенцій та професійних навичок працівників, що є необхідною умовою адаптації до трансформацій сучасного ринку праці [21, с. 4].

В останні десятиліття розвиток технологій та цифровізація економіки спричинили значні зміни на ринку праці, що вплинули на структуру зайнятості, рівень безробіття та потребу у нових компетенціях працівників. Ці трансформації особливо відчутні на регіональному рівні, де різні території характеризуються неоднаковим рівнем розвитку технологічної інфраструктури, інвестицій та освіти. Аналіз сучасних тенденцій показує, що автоматизація, впровадження робототехніки та цифрових платформ призводить до зміщення попиту з традиційних професій на професії, пов'язані з високими технологіями, управлінням даними та креативними індустріями.

У цьому контексті постає питання масштабів і глибини впливу автоматизації на зайнятість. Очікується, що ці зміни будуть значні. Дослідження S. McGuinness, K. Pouliakas, P. Redmond [11] виявили, що 16% дорослих європейців нещодавно вже зазнали наслідків технологічних змін, що витісняють частину їх навичок, зокрема через поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та машин, що вказує на ймовірність подальшого застарівання компетенцій у найближчі п'ять років. Аналіз C. Josten, G. Lordan [12] показав, що 47,4% робочих місць у Європі потенційно будуть автоматизовані протягом наступних десятиліть (з яких 35,2% – повністю), тоді як 40,3% залишаться поза ризиком автоматизації. Подібних висновків дійшли N. Foster-McGregor, Ö. Nomaler, B. Verspagen [13], які оцінили частку робочих місць, що підлягають автоматизації, в межах від 47% до 64%.

Отже, наукові прогнози свідчать, що автоматизація є неминучим і масштабним процесом, а ключовим викликом для суспільства стає не стільки протидія технологічним змінам, скільки підготовка працівників до нових умов ринку праці та забезпечення можливостей для адаптації їхніх навичок.

Ще одним з базових аспектів підтримки зайнятості на регіональному рівні є створення системи навчання та перепідготовки кадрів. Програми професійного розвитку повинні орієнтуватися на потреби місцевого ринку праці та враховувати тенденції розвитку конкретних галузей. Зокрема, у промислових регіонах доцільно впроваджувати курси робототехніки, автоматизації та управління виробничими процесами, тоді як у регіонах з розвиненим сервісним сектором акцент можна робити на цифровому маркетингу, управлінні даними та ІТ-послугах. Водночас важливо забезпечувати доступ до дистанційного навчання та онлайн-платформ, що дають можливість долати відстань та знижувати витрати на освіту.

Регулювання ринку праці в умовах технологічних змін потребує комплексної практики. Крім освітніх програм, необхідно впроваджувати механізми соціального захисту, що пом'якшують негативні ефекти автоматизації. До таких заходів належать субсидії для підприємств, що створюють нові робочі місця, компенсації для працівників, які втратили роботу, та програми підтримки підприємницької активності.

Особливо ефективними є регіональні кластери, що об'єднують підприємства, заклади освіти та органи місцевого самоврядування, сприяючи інтеграції нових технологій та підвищенню конкурентоспроможності регіону. Досвід провідних країн засвідчує важливість стратегічного планування та моніторингу технологічних тенденцій. Наприклад, у Німеччині діє Закон про можливості кваліфікації (Qualifizierungschancengesetz), який був суттєво оновлений 1 квітня 2024 року. Зміни до закону передбачають 100% відшкодування витрат на оплату праці для малих підприємств та стандартизовані суми фінансування, що усуває дискреційні практики. Завдяки цим новелам підтримка подальшого навчання стає більш доступною, зокрема для працівників, які не обов'язково зазнають структурних змін або працюють у професіях із дефіцитом навичок [22].

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

У регіональному контексті такі державні програми можна комбінувати із системою грантів для стартапів, що впроваджують технологічні інновації, створюючи синергетичний ефект для економічного розвитку території. Це сприяє підтримці стабільності зайнятості та швидкій адаптації робочої сили до нових умов, забезпечуючи збалансований розвиток економіки та соціальної сфери.

У таблиці 4 узагальнено рекомендації щодо пом'якшення негативних наслідків технологічних зрушень і підтримки регіональної зайнятості.

Таблиця 4

Рекомендаціями щодо пом'якшення негативних наслідків технологічних зрушень і підтримки зайнятості на регіональному рівні

Напрямок дії	Рекомендації	Очікуваний ефект
Підвищення цифрових компетенцій	Проведення тренінгів, курсів підвищення кваліфікації та онлайн-навчання для працівників	Покращення адаптивності працівників до нових технологій, збереження зайнятості
Підтримка підприємництва	Створення програм підтримки стартапів, грантів та інкубаторів для малого та середнього бізнесу	Стимулювання економічного зростання, створення нових робочих місць
Сприяння трудовій мобільності	Розвиток програм переміщення та адаптації працівників до нових місць роботи в регіоні	Зменшення безробіття, ефективне перерозподілення трудових ресурсів
Соціальна підтримка	Впровадження компенсаційних та страхових програм для працівників, що втратили роботу через автоматизацію	Зниження соціальної напруги, підтримка рівня життя населення
Співпраця з освітніми установами	Розроблення адаптивних освітніх програм у ЗВО та коледжах відповідно до потреб ринку праці	Формування майбутніх висококваліфікованих кадрів, скорочення розриву між освітою та ринком праці
Державна політика стимулювання	Податкові пільги для підприємств, що впроваджують інновації, та субсидії на навчання працівників	Підтримка бізнесу та зайнятості, сприяння технологічному розвитку регіону

Джерело: розроблено авторами

Попри швидкі технологічні зрушення, регіональні ринки праці можуть зберігати стабільність за умови впровадження запропонованих системних заходів. Підвищення цифрових компетенцій працівників, підтримка підприємництва, розвиток трудової мобільності та співпраця з освітніми

установами сприяють адаптації населення до змін, збереженню зайнятості та стимулюванню економічного зростання. Комплексна державна політика й соціальні програми сприяють зменшенню негативних наслідків автоматизації та інновацій, забезпечуючи стійкий розвиток регіонів.

Крім того, ефективність політики підтримки зайнятості залежить від оцінювання ризиків та визначення пріоритетних секторів розвитку. Для цього використовують різноманітні інструменти економічного аналізу: моделювання впливу технологічних змін на регіональний ринок праці та прогнозування потреб у кадрах. Такі моделі дають змогу визначати оптимальну структуру професійної підготовки, прогнозувати попит на певні спеціальності та коригувати політику зайнятості відповідно до поточних і майбутніх викликів.

Висновки. Під час дослідження визначено, що цифровізація та технологічні зрушення значною мірою трансформують ринок праці, створюючи нові вимоги до компетенцій працівників та змінюючи структуру зайнятості. Найстійкішими залишаються професії у сферах ІТ, телекомунікацій, медицини, фармацевтики, автомобільного транспорту та торгівлі, тоді як попит на низькокваліфіковану працю поступово зменшується, за винятком окремих традиційних та необхідних галузей.

Доведено, що адаптація працівників через підвищення цифрових компетенцій, розвиток підприємництва, підтримку стартапів та переміщення робочих ресурсів є основними механізмами зменшення негативних наслідків технологічних змін. Згідно з аналізом державна політика, спрямована на стимулювання інновацій, податкові пільги та створення інноваційних кластерів, є ефективним інструментом підтримки зайнятості та економічного зростання на регіональному рівні.

У подальших дослідженнях доцільно зосередитися на поглибленому аналізі специфіки змін в окремих регіонах України, оцінюванню довгострокових ефектів автоматизації та цифровізації для різних секторів

економіки, зокрема на вивченні соціальних наслідків трансформацій зайнятості. Такі напрями забезпечать більш комплексне розуміння впливу технологічних зрушень на ринок праці та сприятимуть розробленню ефективних стратегій підтримки зайнятості.

Список використаних джерел

1. Круглов В. Державна політика трансформації ринку праці: виклики цифрової епохи. *Науковий вісник: Державне управління*. 2021. № 1(7). С. 140–161. DOI: [https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1\(7\)-140-161](https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-140-161).
2. Герасименко О., Потапенко А. Домінанти мотивації персоналу в контексті трансформацій ринку праці України в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2023. № 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072-2023-49-46>.
3. Волошин Р. В. Місце інтелектуального потенціалу у трансформації ринку праці в умовах індустрії 4.0. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2023. № 4. С. 8–14. DOI: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.4.1>.
4. Житар М. Трансформація ринку праці в умовах забезпечення економічної безпеки держави: виклики, ризики та стратегічні напрями стабілізації. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2025. Т. 1, № 15. С. 48–58. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0105>.
5. Крилов Д. В. Трансформація ринку праці в умовах цифровізації національної економіки України. *Economic Synergy*. 2024. № 2. С. 21–32. DOI: <https://doi.org/10.53920/ES-2024-2-2>.
6. Шостак Л. В., Сур'як А. В. Адаптація зарубіжного досвіду трансформації ринку праці в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072-2024-67-145>.

7. Бачинська М., Теслюк Р. Демографічні детермінанти трансформації ринку праці сільських та селищних громад Карпатського регіону України. *Економіка та суспільство*. 2024. № 66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072-2024-66-93>.
8. Резнікова Н., Булатова О., Панченко В., Іващенко О. Цифрова трансформація ринку праці: платформна економіка і нові загрози нерівності в умовах техноглобалізму. *Агросвіт*. 2023. № 18. С. 33–42. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.18.33>.
9. Житар М. Інноваційні стратегії трансформації ринку праці у контексті економічної безпеки. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 2(53). С. 285–290. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-38>.
10. Атаманюк Р., Маршавін О. Екосистемна парадигма соціальної трансформації ринку праці в умовах повоєнного відродження України. *Трансформаційна економіка*. 2024. № 3(08). С. 5–12. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-8-1>.
11. McGuinness S., Pouliakas K., Redmond P. Skills-displacing technological change and its impact on jobs: challenging technological alarmism? *Economics of Innovation and New Technology*. Taylor & Francis Journals. 2023. Vol. 32, № 3. P. 370–392. DOI: <https://doi.org/10.1080/10438599.2021.1919517>.
12. Josten C., Lordan G. Robots at work: automatable and non-automatable jobs. Handbook of labor, human resources and population economics / eds K. Zimmermann. Springer International Publishing. 2020. P. 1–24. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_10-1.
13. Foster-McGregor N., Nomaler Ö., Verspagen B. Job automation risk, economic structure and trade: a european perspective. *Research Policy*. 2021. Vol. 50, № 7. 104269. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104269>.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 04.08.2025).

15. Макроекономічний та монетарний огляд. Червень 2025 року. *Національний банк України* : вебсайт. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MMR_2025-06.pdf?v=13 (дата звернення: 04.08.2025).

16. Кадровий шок в Україні 2025: масштабна криза пожирає економіку. *Вчасно* : вебсайт. 2025. URL: <https://fbc.biz.ua/news/statti/kadrovij-shok-v-ukrayini-2025-masshtabna-kriza-pozhiraye-ekonomiku/> (дата звернення: 04.08.2025).

17. Кожемякін С. Українцям масово пропонують роботу за безцінь: які проблеми виявили на ринку праці. *Oboz.Ua* : вебсайт. 2025. URL: <https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/ukraintsyam-masovo-proponuyut-robotu-za-beztsin-yaki-problemi-viyavili-na-rinku-pratsi.htm> (дата звернення: 04.08.2025).

18. Шкурат М. Є., Юровицький Я. О. Трансформація сучасного ринку праці в умовах цифрових трансформацій економіки. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка*. 2023. № 25. С. 128–134. DOI: <https://doi.org/10.34079/2226-2822-2023-13-25-128-134>.

19. Чалюк Ю. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в умовах цифровізації економіки. *Підприємництво та інновації*. 2023. № 26. С. 70–79. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.11>.

20. Бутельський Я. Ю., Бурмеха Ю. Р., Гнатюк Д. В., Латишев Ю. В., Мельничук В. М., Цибрух А. І. Ключові тенденції структурних трансформацій ринку праці у зв'язку з поширенням штучного інтелекту. *Академічні візії*. 2024. № 28. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/873> (дата звернення: 04.08.2025).

21. Сорока О., Кучерина О. Трансформація зайнятості в умовах цифровізації: перспективи та ризики. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-83>.

22. Qualification Opportunities Act (Qualifizierungschancengesetz) - Germany Improves its Approach to Facilitate Workforce Development. *Codelabs Academy*: вебсайт. URL: <https://codelabsacademy.com/en/blog/qualification-opportunities-act-qualifizierungschancengesetz> (дата звернення: 04.08.2025).